

**UMUMKASBIY FANLAR YORDAMIDA TALABALARINING KASBIY
TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH**

Eshquvvatov Ulug‘bek Abdulla o‘g‘li

Annotasiya. Ushbu maqola ta‘lim jarayonida talabalarning kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo‘llay olinishi haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar va tushunchalar: talaba, ta‘lim, tarbiya, muhandis, ijod, qobiliyat, mustaqil ta‘lim, o‘quv jarayoni, qiziqish, ko‘nikma, malaka, kasb, samaradolik.

**РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ С
ПОМОЩЬЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН**

Резюме. В данной статье освещаются вопросы приобретения учащимися в процессе обучения знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности, и возможности их применения на высоком уровне на практике.

Ключевые слова и понятия: студент, образование, воспитание, инженер, творчество, способности, самообразование, учебный процесс, интерес, умение, квалификация, профессия, продуктивность.

**DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS OF
TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS WITH THE HELP OF
GENERAL-TECHNICAL SCIENCES**

Summary. This article covers the acquisition of the knowledge, skills and skills necessary to carry out the professional activities of students in the educational process and their application in practice at a high level.

Key words and concepts: student, education, upbringing, engineer, creativity, ability, independent education, educational process, interest, skills, qualification, profession, efficiency.

Ilm-fan, texnika va texnologiyaning tezkor rivojlanishi, maishiy turmush sharoitining yaxshilanishi, axborot-aloqa almashuvining takomillashuvi, shuningdek, kompyuter va murakkab texnikalar xizmatining ijtimoiy hayotning turli sohalarida ustuvor o‘rin tutishi kishilik munosabatlarida ham ijobiy, ham salbiy holatlarning yuzaga kelishiga sabab bo‘lmoqda. Shu sababdan ham yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Texnika oliy o‘quv yurtlarida va ilmiy tadqiqot muassasalarida muhandislarni kasbiy faoliyatga tayyorlash, talabalarning o‘quv-tadqiqot faoliyati bilan bog‘liq kasbiy yo‘naltirilgan nazariy topshiriqlarni kengaytirish, ta‘lim mazmunini tanlash prinsiplari, mezonlari va ularni takomillashtirish, ta‘lim oluvchilarning umuminsoniy madaniyatini faol amaliy va ijodiy o‘zlashtirishlari uchun muhit yaratish, gumanitar

va tabiiy-ilmiy bilimlar integratsiyasi va fanlararo aloqalarni o‘rnatish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda [1,2].

Bo‘lajak muhandis talabalarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish ularning kasbiy tayyorgarligi, mahorati, bilim, ko‘nikma va intellektual salohiyatga egaligi kabi talablarni qo‘ymoqda. So‘ngi paytlarda kasbiy tayyorgarlik va ushbu jarayonda orttirilgan bilimlar hamda umumkasbiy fanlarning ahamiyatini faoliyat bilan bog‘liq barcha sohalarida ko‘rish mumkin: zamonaviy ishlab chiqarish, kashfiyot loyihalash, tadqiqotchilik, psixologo-pedagogik yondashuvlardagi nazariy jihatlar va boshqa sohalar.

Ma‘lumki ilmiy tadqiqot natijalarini ishlab chiqarish jarayoniga tadbiiq etishda muhandislarning o‘rni katta. Muhandislik va texnik xodimlarning mehnati "fan-texnika-ishlab chiqarish" zanjirida bog‘lovchi sifatida xizmat qiladi. Ular ilm-fan va texnologiyaning so‘nggi yutuqlarini ishlab chiqarish jarayonlariga joriy etishga mo‘ljallangan. Shu sababdan bugungi kunda texnika oliy ta‘lim muassasalari talabalarini kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammosi dolzarb bo‘lib qolmoqda. Bu esa oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim sifatini oshirish, ta‘lim mazmunini rivojlantirishga ahamiyat qaratilishini ko‘rsatadi[3].

Texnika oliy ta‘lim muassasalarida taxsilolayotgan bo‘lajak muhandis talabalarning kasbiy komponentligi ularning umumkasbiy fanlardan foydalanib kasbiy faoliyatdagi yuzaga keluvchi muammolarni xal etishda ijodkorlik faoliyati, mantiqiy fikrlash, mustaqil tayyorgarlik, ilmiy izlanish qobiliyati, ma‘naviy va ilmiy qadriyatlarni ezozlash, tanqidiy fikrlash, boshqaruv qobiliyatlarini rivojlantirish orqali shakllantiradi. Oliy ta‘lim muassasalari talabalarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish ma‘lum mutaxassislik bo‘yicha kasbiy faoliyatni amalga oshirishni talab etadi.

Kuchli bilimli, malakali va o‘z ishining yetuk mutaxassis kadrlarni tayyorlash tizimlarini yaratish bo‘yicha ilmiy adabiyotlarda "kompetensiya" va "kompetentlik" tushunchalari tobora ko‘proq qo‘llanilmoqda va ushbu yondoshuv asosida mutaxassislarni tayyorlash ularni malakasini oshirish ta‘lim tizimidagi eng samarali metodlardan ekanligi ta‘kidlanmoqda.

Texnika oliy ta‘lim muassasalarida umumkasbiy fanlarini o‘qitishning maqsadi, bu fanlarni o‘rganishning muammolarini aniqlash, tahlil etish va baholash ko‘nikma va malakalarini tarkib toptirishdir xamda o‘zlashtirilgan bilimlarning amaliy ahamiyatini o‘rganishdan va uni kasbiy faoliyatda qo‘llashga o‘rgatishdan iborat. Umumkasbiy fanlarni o‘qitishda bo‘lajak muxandislarda reflektiv predmetli faoliyat asosida reproduktiv, produktiv va kreativ xarakterli amaliy bilimlarini rivojlantirish, o‘quv va kasbiy faoliyat motivlarini shakllantirish kabi maqsadlari texnik mutaxassisning kabi kompetentligiga bevosita dahldor hisoblanadi[5].

Kasbiy kompetentlik–mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo‘llay olinishi hisoblanadi. Avto Yo‘l xo‘jaligi korxonalari uchun muhandis va ishchilarini tayyorlash, ularni doimiy malakasini oshirib borish va kompetensiyaviy yondoshuv asosida tayyorlash natijasida, avtomobil yo‘llaridagi transport xizmatlar sifatining oshishiga, avtomobil yo‘llarining ekspluatatsiya xususiyatlarining yaxshilanishiga erishish mumkin. Kompetensiyaviy yondashuv asosida nafaqat yo‘l xo‘jaligi korxonalaridagi muhandislarni balki u yerdagi barcha xodimlarini, boshqaruvga ma’sul rahbar xodimlarni ham tayyorlash va doimiy malakasini oshirib borish zarur, bundan maqsad mutaxassislarga ish joyidagi mehnat funksiyalarini samarali bajarish uchun zarur bo‘lgan qobiliyat va ko‘nikmalarni o‘zlashtirish va maxsus kompetentlik layoqatini shakllantirish hisoblanadi.

Muhandislarni kasbiy kompetentligiga shakllantirishda quyidagi vazifalarni bajarishni talab etadi:

– bo‘lajak muxandislarda kasbiy sifatlarni tarkib toptirish yo‘lida ularning boshlang‘ich tayyorgarligini rivojlantirish;

– umumkasbiy fanlarni talabalarga o‘qitish orqali ularning kasbiy faoliyat bilan bog‘liq tushuncha va tasavvurlarini rivojlantirish

– o‘quv manbalarini kreativ yondashuv asosida mustaqil tahlil qilish orqali talabalarda kasbiy – amaliy yo‘naltirilgan(muammoli-faoliyatli, ijodiy) masalalarni darajalashtirish, taqqoslash, taxlil va sintez, mavxumlashtirish, umumlashtirish va fanlararo aloqadorlik o‘rnatish asosida takomillashtirish.

– talabalarining o‘zlashtirgan o‘quv materialini turli usullar orqali taqdim eta olishni rivojlantirish ;

– bo‘lajak muxandislarning tadqiqotchilik qobiliyatlarini ta’lim jarayoniga faol kiritish yo‘li bilan rivojlantirish

Oliy ta’lim muassasalarida o‘quv jarayonining muhim qonuniyatlaridan biri fanlararo aloqadorlikka taalluqli qonuniyat hisoblanadi. Muhandislarni tayyorlashda fanlararo aloqadorlikka kasbiy tayyorgarlik kursining fundamental-umumtexnik va maxsus kurslar bilan aloqadorligidir. Bo‘lajak muxandislar umumkasbiy fanlarni o‘zlashtirish orqali kasbiy faoliyatlarida yuzaga keluvchi muammolarni ilmiy-ijodiy hal etishga erishadi, ilmiy ijod esa uning muammolarni hal etishda mantiqiy, tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bo‘lajak muhandislarning kasbiy bilimlarini rivojlanirish mazmuniga quyidagi talablarni ifodalash mumkin: bitiruvchining bo‘lajak kasbini inobatga olib kasbiy kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi umumkasbiy fanlar bo‘limlariga alohida e’tibor qaratish, o‘zlashtirilgan bilimlarni amaliyotda qo‘llashni talab etuvchi kasbiy vazifalarning elementlarini kiritish, nazariy va amaliy masalalarni yechish uchun zarur fundamental

bilimga ega bo‘lishlari. Texnika oliy ta’lim muassasalari talabalarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning maqsadi, birinchidan, talaba muayyan kasbiy faoliyat bilan bog‘liq fundamental tayyorgarlikni egallashi (bilim, ko‘nikma va malakalar), ikkinchidan orttirilgan bilimlarni amaliyotda qo‘llash malakasini takomillashtirishdan iborat.

ADABIYOTLAR

1. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To,raev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari – Toshkent, 2015. – 72-92-betlar
2. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии в подготовке учителя. – Т.: ТДПУ, 2000.
3. Барышева Т.А., Жигалов Ю.А. Психолого-педагогические основы развития креативности. СПб, 2006. -285с.
4. Толипов Ў., Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг тадбиқий асослари – Т.: 2006. – Б. 260.
5. Muslimov I.A., Boltaboev S.A., Sharipov Sh. Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi.
6. Kasb ta’limi yo‘nalishi magistrantlari uchun qo‘llanma. Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU 2003 yil.
7. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
8. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
9. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
10. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
11. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
12. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
13. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
14. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.